

Orta Asya'da bir aydınlanma hareketi: Timurlu Rönesansı ve astronomi faaliyetleri

Tunahan Sönmeztürk¹

Timur'un devleti, İslâm medeniyeti için son kez büyük manada ortaya çıkacak olan kümülatif bilimsel çalışmaların merkezi olan Semerkant'a ev sahipliği yapmıştı. Batılı tarihçiler tarafından adına "Timurlu Rönesansı" denilen bu faaliyet onun ve torunlarının döneminde Orta Asya'yı kasıp kavuracaktı.

İslâm medeniyetinin bir devamı olarak
Timurlu Rönesansı.

Özet

Timurlu Rönesansı, İslâm medeniyetinin bir devamı olarak astronomi alanında pek çok faaliyet yürütmüştür. Orta Asya coğrafyasında büyük bir entelektüel oluşum toplayan Timur, âdeta bir rönesans hükümdarı gibi davranmıştı. Seyyid Şerif Cürçânî, Gıyâsüddîn Cemşid bin Mes'ûd el-Kâşî, Kadızâde-i Rûmî ve Ali Kuşçu gibi Timurlu astronomların, matematiksel ve astronomik çalışmalarıyla Orta Asya'da bilimin yeniden canlanmasına büyük ölçüde katkıda bulacaklardı. Semerkant'ta ortaya çıkan bu aydınlanmaya gönüllü veya gönülsüz pek çok isim katılacaktı. Öyle ki Timur'un Osmanlıları yenmesi sonucu Anadolu'dan pek çok isim tersine bir göç yaparak Orta Asya coğrafyasına geri dönecekti. Kadızâde-i Rûmî, Bursa'dan Timur devletine gelen o isimlerden biri olacaktır. Timur Devleti'nin bilge hükümdarı Uluğ Bey'se bir hükümdar olmasının dışında önemli bir bilim insanı olarak, Orta Asya'da astronominin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktı. Özellikle, Uluğ Bey'in Semerkant Gözlemevi'nde yürütülen çalışmalara öncülük etmesi ve hazırlanan Uluğ Bey Zici'nin dönemin en önemli yıldız kataloglarından biri olması bu duruma büyük bir örnek niteliğindedir. Tycho Brahe'ye kadar bütün Avrupa'da bu katalog dönemin en büyüğü olarak görülerek kullanılacaktı. Fakat bunca bilimsel gelişmeye rağmen Uluğ Bey'in ölümü sonrası Timurlu aydınlanması dağılacak ve Ali Kuşçu gibi isimler de Anadolu'nun yolunu tutacaktı. Bu bağlamda Semerkant Ekolü çeşitli bölgelere yayılacaktı.

Giriş ve Timurlu Devleti

Orta Asya'nın son büyük imparatorluklarından biri olan Timur Devleti, 1370 yılında Çağataylı sınırları içerisinde Emir Timur tarafından kurulmuştur. 14. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bu büyük yapı hem askerî hem de siyasi açıdan büyük başarılar imza atmış ve geniş bir coğrafyayı kontrol altına almıştır. Devletin kurucusu Emir Timur, 9 Nisan 1336 tarihinde Keş şehrine bağlı bir köy olan Hoca Ilgar'da dünyaya gelmişti.² Ailesi bölgede hâkim boy olan Barlasların beyi komundaydı. Çocukluğunda cesur ve zeki bir çocuk olarak hep ön plana çıkmıştı.

1) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.

2) Hayrunnisa Alan, "Emir Timur'un Şahsiyeti ve Hükümdar Kişiliği", *1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur) Bildiri Kitabı*, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, (ed. Mustafa Alkan), Ankara, 9-12 Ekim 2014, s. 43.

“Orta Asya coğrafyasında büyük bir entelektüel oluşum toplayan Timur, âdeta bir rönesans hükümdarı gibi davranmıştı.”

”

Timur'un, yaklaşık 1360'lı yıllarda, bir kaza geçirmesi sonucu bir bacağı hep aksak kalmıştı. Bu nedenle ona Aksak Timur anlamına gelen Timurlenk lakabı da takılmıştı. Fakat buna rağmen güçlü ve atletik bir vücut yapısına sahipti.³ Timur, Hindistan'dan Anadolu'ya, Sibiryadan Hint Okyanusu'na kadar bir devlet ortaya çıkarmıştı ve ömrü boyunca yaptığı hiçbir seferden de yenik ayrılmamıştı. Öyle ki Mustafa Kemal Atatürk tarafından onun hakkında şu sözler söylenmişti:

"Ben Demir zamanında gelseydim, onun yaptığı işleri başaramazdım. O benim zamanımda gelseydi, yaptıklarımın çok daha büyüklerini yapardı."⁴

II. Mehmet'in Konstantiniyye'yi fethettikten sonra, diğer fethettiği coğrafyalardaki insanları buraya çağırıp Konstantiniyye'yi bir bilim merkezi haline getirmesi gibi Timur da devletin başkenti Semerkant'ı bir bilim merkezi ve Orta Asya coğrafyasının kalbi konumuna yükseltmek istiyordu. Bu nedenle fethettiği yerlerdeki bilim insanlarını Semerkant'ta topladı.

Timur iyi bir savaşçıydı ve harp konusunda stratejik bir dâhiydi. İlk olarak Mâverâünnehir bölgesindeki güç mücadelelerinde yer alarak önemli siyasi ve askerî başarılar elde etti ve işlevsiz Çağatay Devleti aristokrasisini dağıtarak yepyeni bir yapılanma meydana getirdi.⁵ Özellikle sahte geri çekilme taktiği onun hamleleriyle düşmanlarını alt etmeyi başarılmasında etkiliydi. Sonrasında gücünü Hindistan ve İran gibi daha çeşitli coğrafyaları dize getirmek için kullanmayı seçti. 1398 yılında Hindistan'a düzenlediği seferle Delhi Sultanlığı'nı mağlup etmiş ve büyük bir ganimetle dönmüştür. Aynı zamanda Timur, ordusunda filleri âdeta birer tank gibi kullanmaktaydı. Timur'un ordusundaki bu fillere de Hindistan'dan temin edilmekteydi. Kendisi Cengiz Han'ın soyundan gelen bir gelin aldığı için de henedan damadı sayılıyor, bu bağlamda Orta Asya geleneğine göre hükümdar olmak için gereken önemli soy hatlarından birine de sahip oluyordu. Timur'un devleti, İslâm medeniyeti için son kez büyük manada ortaya çıkacak olan kümülatif bilimsel çalışmaların merkezi olan Semerkant'a ev sahipliği yapmıştı. Batılı tarihçiler tarafından adına "Timurlu Rönesansı" denilen bu faaliyet onun ve torunlarının döneminde Orta Asya'yı kasıp kavuracaktı. Bu bilimsel faaliyetler, Avrupa'da yaşanacak olan Rönesans kadar etkili ve yeni bilimlerin üretilmesinde de çok fazla işlevli olmayacaktır. Daha çok bölgenin bilimsel açıdan canlanmasında ve Moğol İmpara-

torluğu döneminde büyük ölçüde harap edilen bölge medeniyetinin toparlanmasında bir fırsat olacaktır. Fakat buna rağmen bölge, Moğol tahribatının izlerini taşımaya devam etmiştir.⁶

Timur, 1402 yılında Sultan Beyazıt ile yaşanan birkaç mektuplaşmanın ardından Osmanlı Devleti ile çarpışmak adına Ankara'daki Çubuk Ovası'na dayanacak ve sonuç olarak Osmanlıları mağlup edecekti. Ankara Savaşı, 20 Temmuz 1402 tarihinde yaşanmış, Timur eski Türklerden beri süre gelen geri çekilme taktiği ile Osmanlı ordusunu kısıp almış ve yenilgiye uğratmasında bu taktik önemli rol oynamıştır. Sultan Bayezid, savaşın sonunda esir düşmüş ve bu mağlubiyet Osmanlı Devleti'nde büyük bir krize yol açmıştır. Bu süreçte Selçuklulardan beri meydana gelen, Orta Asya'dan Anadolu'ya yapılan bilimsel göçün önünü kesecek ve birçok Rumî bilim insanı da o dönemki bilimin kalbi Semerkant'a doğru yola çıkacaktı. Bu bakımdan göçün seyrinin değiştiğini de belirtebiliriz. Osmanlılarsa büyük bir çöküş dönemi yaşayacaktı. Bundan sonra devlet, kardeşler arasında pay edilecek ve Fetret Devri dediğimiz kardeşler arasındaki iç savaş meydana gelecekti. Timur'sa her kardeşe kendisini hükümdar olarak tanıdığını ileten bir mektup göndererek, karışıklığı körükleyecektir. Bu durumdan Osmanlılar Sultan Çelebi Mehmet döneminde kurtulmuş olmakla birlikte, Çelebi'nin oğlu II. Murat da Timur'un oğlu Şahruh'un ordusuyla Azerbaycan'a gelmesi üzerine Şahruh'un gönderdiği hilatı yani bağlılık işaretini giyecek, Timurlulara bağlılığını bu şekilde ilan edecekti.⁷ Bu dönemlerde Timur'un başkenti Semerkant, göçlerin de etkisiyle büyük bir bilim kenti olacaktı. Timur, 1405 yılında geldiğimizdeyse ilk yenilgisini ölüme karşı alacak ve Çin'i fethetmek üzere çıktığı seferde hastalanarak hayatını kaybedecekti.⁸ Geriye, Orta Asya'nın kalbine hükmeden oğlu Şahruh hükümünde Büyük Timur İmparatorluğu kalacaktı.

Seyyid Şerîf Cürçânî'nin türbesi.

3) Alan, Age., s. 53.

4) Mahmut Esat Bozkurt, *Aksak Demir'in Devlet Politikası Timurlenk Üzerine İnceleme*, Kaynak Yayınları, 3.Basım, İstanbul, 2022, s. 95.

5) René Grousset, *Bozkır İmparatorluğu*, çev. M. Reşat Uzmen, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019, s. 328.

6) Grousset, Age., s. 238.

7) Fatih Altaylı, "Teke Tek - Halil İnalçık 2009^{HD} | Tarihin Hocasına Saygıyla...", Haber Türk, <https://www.youtube.com/watch?v=cWAFhbQkqZQ> (Son Erişim Tarihi: 25.05.2024), 1:10:25- 1:10:47.

8) Bozkurt, Age., ss. 92-93.

Gıyâsüddin Cemşîd bin Mes'ûd el-Kâşî.

Timur Devletinde Rönesansın ortaya çıkışı

Açıkçası Timur İmparatorluğu'nda yaratılan bu Rönesans suni bir şekilde ortaya çıkartılmıştı. Örnek olarak Osmanlı Sultanı II. Mehmet'in Konstantiniyye'yi fethettikten sonra, diğer fethettiği coğrafyalardaki insanları buraya çağırıp Konstantiniyye'yi bir bilim merkezi haline getirmek istemesi de bu durum için benzer bir örnektir. Timur da aynı biçimde devletin başkenti Semerkant'ı bir bilim merkezi ve Orta Asya coğrafyasının kalbi konumuna yükseltmek istiyordu. Bu nedenle fethettiği yerlerdeki insanları, Semerkant'ta topladı. Fakat Abbasiler sonrası başlayan ve Mâverâünnehir adını verdiğimiz bu coğrafyada gelişen bilimsel ve edebi çalışmalar, Moğol İstilasası sonrası büyük ölçüde yaralar alarak sekteye uğramıştı. Her ne kadar Moğollar döneminde Nasîrüddin Tûsî gibi isimler yaşamış ve astronomi literatürüne katkı yapmış olsalar da büyük ölçüde bir yıkımın olduğundan ve bunların da bilimsel gelişmelere olan negatif etkilerinden söz etmemek doğru olmaz. Bunların haricinde Moğollar döneminde genellikle kültürel manada yapılan faaliyetler tasavvuf üzerine yoğunlaşmıştı.⁹ Bu dönem birçok Moğol kitlesi de Türkler ile benzer sebeplerden İslâm'ı tercih etmişti.

Timur'un Semerkant'ta ortaya çıkarmış olduğu bu hareket, bu coğrafyanın kültürel ve bilimsel manada tekrardan canlanmasında önemli bir hareketti. 15. yüzyılda Timur'un başkentine seyahat eden Kastilyalı elçiler, şu sözleri söylüyordu:

"Timur, kenti bir uçtan diğerine geçen geniş bir cadde açtırmış (...) Ana yollar ve meydanlar çeşmelerle donatılmıştı; çeşmelerden sürekli su akıyordu. Başkenti geliştirmek ve güzelleştirmek için is-

tekleriyle veya zorla getirilmiş bütün zanaatkârlar ve aileleri nedeniyle, nüfus aşırı kalabalıktı."¹⁰

Buradaki ifadelerden de anlayabileceğimiz üzere, Semerkant bir canlılık yaşıyordu. Bu süreçte şehre birçok etnik gruptan insan da gelmiş, bu nedenle kültürel bir çeşitlilik de yaşanmıştı ki Semerkant bu dönemlerde son derece dinamik bir şehirdi.¹¹ Bir diğer yazarın dönemin Timur toplumuyla ilgili bahsettikleri de göz önünde bulundurulmaya değerdir:

"Tarihçi Jean Aubin'in belirttiği gibi Timur yaşamının ilk döneminde, çok tanrılı inanca sahip İli Çağataylılarının hizmetinde çalışmıştır ve benliğinde tüm Mâverâünnehirliğin ileri gelenlerinin olduğu gibi İslamiyet öncesi inançtan derin izler kalmıştır. İçinde yaşadığı –bu açıdan o dönemin tüm Türk toplumları az çok birbirine benzerdi– Müslüman bir toplumdur, ama genelde bilinen Müslüman toplumlardan farklı bir yüze sahiptir. Şarap içiliyordu, müzik dinleniyor ve besteler yapılıyordu, çoğu zaman serbest, kimi zaman erotik figüratif resim yapılıyordu. Kadınlar bu toplumda kesin özgürlüklere sahiptiler ve kendi kendilerinin efendisi oldukları gibi kimi zaman erkeklerin de efendisiydiler. Kocalarının yokluğunda evlerine konuk kabul eder ve şenliklere katılırlardı: Timur masasına sarayın en güzel kadınlarını davet ederdi. Eski Uygur, Hazar, Selçuklu ve Cengiz Han geleneklerine, eski Türk geleneklerine bağlı biri olarak bağnazlıkla en küçük bir ilgisi yoktu: Dervişlerin, büyücülerin yetkileriyle ilgilenir, ama onların yalancılıklarını, ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarmaktan hoşlanırdı. Teolojik tartışmalara meraklıydı."¹²

Timur toplumu kendine özgü bir İslam yorumuna sahipti. Bu bakımdan bazı diğer Müslüman toplumlar tarafından da eleştiriye uğramışlardı. Timur'un oğlu Sahruh, İslâm emirlerine göre yapılan hayvan öldürme şeklini Moğol âdetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle yasaklamıştı.¹³ Ayrıca Timur'un döneminde Semerkant'ta birçok imar faaliyeti yapılmış ve döneme özgü birçok mimari eser bırakılmıştı. Ayrıca musiki ve minyatür açısından da çalışmalar yapılmış, Semerkant tekrardan sanatsal yönüyle canlanmaya başlamıştı. Şahname-i Timur adlı eser bu dönem için en önemli yapıtlardandır. Eser, Timurlu minyatür sanatını gözler önüne sermektedir. Timur döneminde musiki de önemli bir yer tutmuştu. Sarayda düzenlenen müzikli şölenler, dönemin önemli sosyal etkinliklerinden biri olmuştu. Farklı yerlerden gelen sanatçılar, Semerkant'ta toplanmış ve burada çeşitli müzik türleri icra edilmiştir. Özellikle İran ve Türk müziğinin sentezlendiği eserler, dönemin musiki anlayışını

10) Vincent Fourniau, *Semerkant 1400-1500*, çev. Ali Berktaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 42-43.

11) Fourniau, Age., s. 43.

12) Jean-Paul Roux, *Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz'e 2000 Yıl*, Kabalcı Yayınevi, 2004, s.311. Aktaran: Rabia Tuncay, "Timurlu Rönesansı", Ocak 2016. https://www.academia.edu/20272730/Timur_R%C3%B6nesans%C4%B1?sm=b (Son Erişim Tarihi: 25.05.2024)

13) Grousset, Age., s. 238.

9) S. Frederick Starr, *Kayıp Aydınlanma*, çev. Yusuf Selman İnanç, 12.baskı, Kronik Kitap, İstanbul, 2023, s. 586.

yansıtmaktaydı. Timur mimarisine en önemli örneklerden biri de Bibi Hanım Camii'ydi. Cami, Timur'un Hindistan seferi dönüşünde eşi Bibi Hanım adına inşa ettirdiği büyük ve dönemin mimarisini gözler önüne seren bir yapıdır. Cami özellikle büyük kubbesi, geniş avlusu ve süslü mihrabı ile dikkat çeker. Ayrıca caminin iç ve dış cephelerindeki çini süslemeler, Timurlu sanatının zarif örneklerini bizlere sunar. Mimari ve sanatsal faaliyetlerin haricinde bilimsel faaliyetlerin tam manasıyla başlaması, Şahruh'un oğlu Uluğ Bey dönemiyle olacak, onun kurduğu Semerkant Gözlemevi, 13. yüzyıla adını yazdırmış olan Meraga Gözlemevi gibi çalışmalarıyla 15. yüzyıla adını yazdıracaktı. Özellikle Rum (Anadolu) coğrafyasından gelen Kadı Zade-i Rumi gibi isimler Timurlu Astronomisinin gelişmesinde büyük katkı sağlayacaktı. Kadı Zade-i Rumi, Büyük Hükümdar Uluğ Bey'in de hocası olup, Semerkant Gözlemevinde de görev alacaktır.

TİMURLU ASTRONOMLARI

Seyyid Şerif Cürcânî (1340-1413)

1340 yılında Cürcân yakınlarındaki Takü'de doğmuştur. Soyunun İslâm peygamberi Hz. Muhammed'e dayanması gerekçesiyle Seyyid Şerif lakabıyla anılmaktadır. İlk öğrenimlerini Takü'de yapmış, sonrasında 1362 yılında Herat'a giderek burada Kutbüddin er-Râzî et-Tahtânî'nin öğrencisi olarak ondan eğitim aldı. Burada Arapça başta olmak üzere pek çok dil öğrendi. Herat'tayken hocasının iyi bir eğitim alması konusunda ona Mısır'ı tavsiye etmesi üzerine Mısır'a doğru yola çıktı. Mübârek Şah adlı bir hocanın talebesi olması ona tavsiye edildi. Yola çıktığı sırada Anadolu'da bulunan ve ünüyle nam salmış Cemâleddin Aksarâyî'nin öğrencisi olmak istese de Aksarâyî'nin memleketine vardığından ölmüş olduğunu öğrendi. Bu sıralarda hocanın öğrencilerinden Molla Fenârî ile tanışıp onunla birlikte Mısır'a gitti ve yaklaşık on yıl boyunca kaldığı Mısır'da, şair Ahmedî ve hekim Hacı Paşa gibi arkadaşlarıyla birlikte çeşitli ilimlere vakıf oldu. Aklî ilimler konusunda eğitimini Mübârek Şah'tan alırken, naklî ilimleri Ekmeleddin el-Bâbertî'den öğrendi.¹⁴

Kadı Zâde-i Rûmî.

Şiraz'da Sa'deddin et-Teftâzânî tarafından ülkenin hükümdarı Şah Şücâ'a tanıtıldı ve burada Dârüşşifâ Medresesi'ne müderris olarak atandı.¹⁵ On yıl boyunca bu medresede öğretim faaliyetlerine devam etti ve aynı zamanda çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında, özellikle aklî ilimlerde büyük bir şöhret kazanarak İran'da tanındı.¹⁶ Aynı yıllarda Timur'un Şiraz bölgesine sefer düzenleyip bölgeyi fethetmesiyle birlikte Cürcânî, Timur'la birlikte Semerkant'a götürüldü. Burada isteği dışında götürüldüğünü de belirtmek gerekir. O yıllarda Timur, bilimsel bir başkent yapmaya çalıştığı Semerkant'a fethettiği yerlerdeki bilim insanlarını ve birçok önemli kişiyi isteği dışında götürmekteydi.

Mimari ve sanatsal faaliyetlerin haricinde bilimsel faaliyetlerin tam manasıyla başlaması, Şahruh'un oğlu Uluğ Bey dönemiyle olacak, onun kurduğu Semerkant Gözlemevi, 13. yüzyıla adını yazdırmış olan Meraga Gözlemevi gibi 15. yüzyıla adını yazdıracaktı.

18 yıl boyunca Semerkant'ta kalan Cürcânî birçok görev aldı. Kadızâde-i Rumi gibi birçok isme de hocalık yaptı.¹⁷ Kendisi, Arap dili ve edebiyatı başta olmak üzere felsefe, mantık, astronomi, matematik, mezhepler tarihi, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf gibi pek çok konu üzerine çalışma yapmış ve eserler kaleme almıştır.¹⁸ Başlıca yaptığı çalışmalara da değinecek olursam: bilgi problemi hususunu çalışmış, burada bilginin zihinde bıraktığı imgeyle dış dünyadaki halinin aynı olması gerektiğini savunmuş; Allah'ın varlığı ve sıfatları üzerine düşünmüş ve bu amaçla yazılar kaleme almış; Bazı mucizeleri örnek vermek gerekirse Hz. Muhammed'in Ay'ı ikiye böldüğü iddiası üzerine düşünmüş ve fikirler üretmiş; İmanla alakalı bazı düşüncelerini de kaleme almıştır. Yaklaşık yüz civarı eseri olsa da felsefi ve dinsel yönü ağırlıklı olmak üzere astronomik yönü daha zayıftır.

Gıyâsüddîn Cemşîd bin Mes'ûd el-Kâşî (1380-1429)

1380 yılında Kâşân yakınlarında dünyaya gelen Kâşî, tıp üzerine eğitim aldı ve bu alanda çalışmalar yaptı. Ardından Irak'ı ve İran'ı gezdikten sonra Uluğ Bey'in onu Semerkant'a davet etmesi üzerine Semerkant'a, Uluğ Bey'in yanına geldi. Aslında bu bakımdan bir nevi Galileo Galilei ile aynı durumdaydı. Kâşî, pek çok konuda araştırma yapan zeki bir adamdı fakat maddi kaygıları vardı. Bu nedenle kendini Uluğ Bey'in yanına atarak maddi kaygılarını yok etti. Buraya geldikten sonra kaleme aldığı pek çok mektup sayesinde Uluğ Bey ve Semerkant Gözlemevi hakkında bugün bizler

15) Bakka, Age., s. 255.

16) Bakka, Age., s. 256.

17) Bakka, Age., s. 256.

18) Bakka, Age., s. 256.

14) Ali Bakka, *İslam Astronomi Tarihi*, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2017, s. 255.

pek çok şey öğrenmekteyiz.¹⁹ Kâşî, burada tıp haricinde önem verdiği matematik ve astronomi gibi diğer eğilimleri üzerine çalışmalar yaparak kendini geliştirdi. Zaten daha öncesinde astronomi konusunda bir uzmanlığı vardı, fakat artık zirve noktasına ulaşmıştı.

Uluğ Bey onu 1421 yılında açtığı Semerkant Gözlemevi'nin müdürü yaptı. Burada yaptığı çalışmalarda aritmetikte ondalık sistem kullanmış ve bu alanda çalışan ilk kişilerden olmuştur. Semerkant Gözlemevi'nden önce Orta Asya'nın en iyi gözlemevlerinden olan Meraga Gözlemevi'nde Tusi'nin yazmış olduğu *Zic-i İlhânî*'yi tekrardan hesaplamış ve *Zic-i Hakânî*'yi yazmıştır. Kâşî, matematik konusunda çok bilgili bir insandı. Onun bu hususta yazmış olduğu eserler önce Osmanlı'yı sonra Batı'yı etkileyecekti. Aslen astronomiye olan katkısını matematik sayesinde yapmıştı. Kâşî'nin öne çıkan iki tane astronomik aleti vardı ve bunlar hakkında *Nüzhetü'l-adâ i fi keyfiyyeti an atî'l-âleti'l-müsemâ bi-aba i'l-menâ ı* adlı eserinde gözlem aletlerinden bahseder. Burada gezegenlerin ekliptik boylamları ve arza uzaklıklarını, konumlarını ve geriye dönüşlerini hesaplamak için *aba i'l-menâ ı* adlı aletini kullanmakla birlikte diğer bir aleti de gezegenlerin ara değerini bulmak için kullanmıştır.²⁰ Burada ve diğer matematiksel konularda verdiği eserleri, ilerleyen süreçte Takiyüddin'in İstanbul Gözlemevi'nde fazlasıyla işe yarayacaktır. Döneminde pi sayısının üzerine çalışan, bu bakımdan nadide hesaplamalar yapan kişilerdendir. *Süllemü's-semâ fi allî işkâlin va a a fi'l-mu addimîn fi'l-eb âd ve'l-ecrâm* adlı eserinde de gezegenlerin mesafeleri ve hacimleriyle alakalı hesaplamalar yapmış, bu incelemelerini paylaşmıştır. Sinüs konusunda yapmış olduğu hesaplamalar 16. yüzyılda Fransız matematikçilerinden François Viète tarafından bile kullanılarak devamlılık arz etmiştir. Sonuç olarak Kâşî, matematik konusunda büyük eserler vermiş ve astronomiye bu sayede katkıda bulunmuştur.²¹

Kadıẓâde-i Rûmî (1364-1436)

1364 yılında Osmanlı sınırları içerisindeki Bursa'da doğan ve asıl adı Selahaddin Musa olan Rûmî, Osmanlı Devleti içerisinde yetişmiş ve babası Bursa'da kadılık yapmıştır. Babasının ölümü üzerine dedesi Kadı Mahmud Çelebi tarafından yetiştirilmiş ve ailesinin kadılık göreviyle anılması nedeniyle Kadıẓâde lakabını almıştır. Dönemin meşhur âlimi Molla Fenârî'den dersler almış ve ardından Konya'ya giderek Münecim Feyzullah'tan o dönemin gezegensel sistemine göre astronomi dersleri almıştır. 1402 yılında Osmanlıların Timur'dan aldığı yenilgi sonrası bölgenin düştüğü müşkül durumun da etkisiyle o dönem Maraga Ekolünün hâlâ yaşadığı Mâverâünnehir ve Horasan bölgesine doğru 1411 yılında eğitim almak için yola çıkmıştır.

Ali Kuşçu.

Ardından Semerkant'a gelmiş ve burada Seyyid Şerîf el-Cürânî'den dersler almıştır. Matematiksel yönü ağır bastığı için hocasıyla anlaşmazlığa düşmüştür. Sonra Uluğ Bey ile tanışıp gözüne girmiş ve Semerkant Medresesi'nin baş hocalığına getirilmişti. Cemşid el-Kâşî'nin ölümüyle Semerkant Gözlemevi'nin de başına geçti. Bu süreçte yaptığı en iyi çalışmalardan biri Uluğ Bey Zici'ne olan katkılarıyla başlar ve Cemşid el-Kâşî'nin Sinüs hakkında yaptığı formülü basitleştirmeye çalışmasıyla devam eder. Derslerine Uluğ Bey ve diğer hocaların da katıldığı Kadıẓâde, ilmî özerkliğe büyük önem verirdi ve bu bağlamda kendini yetiştirmişti. Uluğ Bey'in kendinden habersiz bir şekilde bir müderrisi görevden alması sonucu Uluğ Bey ile arası açılmış ve ona, *"Ben tavsiye üzerine, kural olarak azlin söz konusu olmadığı bir görev üstlendim. Şu ana kadar da müderrisliğin böyle olduğunu sanıyordum. Ancak bu işte de azlin uygulandığını görünce görevi bıraktım."*²² diyerek görevindeki ciddiyetini belirtmiştir. Kendisi matematik ve astronomi konusunda çalışmalarıyla ünlüken *Şer u'l-Mûla a fi ilmi'l-hey e. Çâğmî'nin el-Mûla a fi'l-hey e* adlı eseri astronomi konusunda en bilindiklerdendir. Eser, Osmanlı'da uzunca bir süre ders kitabı olarak da kullanılmıştır. Rûmî, birçok öğrenci yetiştirmiş ve bunları Osmanlı diyarına gitmeleri konusunda teşvik etmiştir. Bunların en bilineni olan Ali Kuşçu, Semerkant ekolünün Osmanlı topraklarında yayılmasında büyük katkı sağlayacak olan isimlerdendir. *âşiye alâ Ta rîri u üli'l-hendese* adlı eseriye, Kâtip Çelebi'nin anlattığına

19) Yavuz Unat, *Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim*, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2008, s. 86.

20) Bakka, Age., s. 258.

21) Bakka, Age., s. 258.

22) İhsan Fazlıoğlu, "KADIZÂDE-i RÛMÎ", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, c. 24, İstanbul, 2001, s. 98.

göre, Tusi'nin eserindeki bazı zor kısımları açıklayarak o bölümleri düzelttiği eseridir.²³ Genel olarak toparlayacak olursak Rûmî Anadolu'dan tersine göç ile Orta Asya coğrafyasına gelmiş ve buradan edindiği bilgilerin Anadolu'ya aktarılmasında önemli bir yeri olmuştur.

Uluğ Bey (1394-1449)

Büyük Timur İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarı, Şahruh'un oğlu Bilge Hükümdar ve Astronom Uluğ Bey... Kendisi 22 Mart 1394 tarihinde Azerbaycan sınırları içerisindeki Sultaniye kentinde dünyaya gelmiştir. Doğumu hakkında Golubev şunları söylemektedir:

"O, bir askerî sefer esnasında doğdu... Timur'un ordusu Kafkasları zapt etmek için ilerliyordu."²⁴

O dönem ona Muhammet Tarağay ismi verilmişti. Sonrasında Uluğ Bey ismini alacaktı. Kendisi uzunca bir süre ailesini göremedi. Doğduktan sonra Timur'un büyük eşi Saray Mülk Hanım'a yetiştirmesi için verilmişti. 1405 yılına kadar sarayda iyi bir eğitim gördü. Burada iyi bir Arapça, mantık, fıkıh ve astronomi eğitimi aldı. 1404 yılında dedesi Timur tarafından Muhammed Sultan'ın yani amasının kızı Öge Begüm ile evlendirildi. Uluğ Bey ve Timur, kışları Karabağ'da görüşürdü, araları oldukça iyiydi.²⁵ Bu süreçte Uluğ Bey avcılık yapıyor ve okuyarak kendini geliştiriyordu. Bir keresinde Meraga yakınlarında yıkık dökük, mavi kubbeli bir bina görmüştü ve ona burada eskiden yıldızların izlendiği söylenmişti.²⁶ Buradan da Uluğ Bey'in yıldızlara ilginin başladığı dönemi az çok anlayabiliyoruz.

1405 yılında Çin seferi sırasında Timur'un ölmesi sonrası, cesedi gizlice Semerkant'a gönderilmiş ve sefere bu şekilde devam edilmişti. Fakat haber yayıldıktan sonra Timur'un varisi tanınmayarak bir karışıklık dönemi yaşanmıştı. Timur, ölmeden önce varisi olarak torunlarından Pir Muhammed'i seçmişti. Ancak Timur'un diğer torunlarından Halil Sultan, bu karara karşı çıkarak taht üzerinde hak iddia etmeye başlayacaktı. Bunun üzerine babasının yanına Herat'a gitti ve 1406 yılında babasıyla beraber Semerkant'a yapılan seferde bulundu. Fakat sefer kaybedilince tekrar babasıyla birlikte Herat'a gitti. Ancak 1409 yılında Şahruh, Halil Sultan'ı etkisiz hale getirerek Semerkant'ı alabildi. Ardından Şahruh, Uluğ Bey'i Şah Melik'in vesayetinde Horasan'ın kuzey ve orta bölgelerinin valisi olarak tayin etti.²⁷ Ardından Semerkant merkezli Mâverâünnehir bölgesinin tek başına hükümdarı oldu.²⁸ Uluğ Bey, babasının hükümdarlığı içerisinde ve sonrasında tahta çıkmasıyla oluşacak süreçle beraber aşağı yukarı

40 yıl bu topraklara hükmedecekti. Uluğ Bey, dedesi gibi ticarete son derece önem vermekteydi. Bu nedenle Timur döneminde bozulan Çin ilişkilerini yeniden tesis edebilmek adına birçok faaliyete girişecekti.²⁹ Uluğ Bey her ne kadar Timur Devleti'nin hükümdarı olmasa da onu bu yönde gören kesimler de mevcuttu. Babasına saygısı nedeniyle, birkaç kere devletin başkenti olan Herat'a giderek babasını ziyaret etmişti. Fakat 1425 yılına ait bulunan bir kitabede "En yüce Sultan" gibi yazılar da bulunuyordu.³⁰

Bu süreç içerisinde birçok savaş yaşanmış; Özbekler, Moğollar ve birçok diğer millet ile savaşlar çıkmış ve Şahruh bu süreçte Uluğ Bey ile birçok savaşa katılmıştı. Fakat Uluğ Bey, dedesi gibi savaşçı bir kişiliğe sahip değildi, daha çok hükmettiği coğrafyanın refahını ve gelişimini istiyordu.³¹ Ayrıca Uluğ Bey ile babası arasındaki diğer bir fark şöyle anlatılmaktadır:

"Şahruh'un başşehir olarak seçtiği Herat tamamen İslâm esaslarına dayanılarak yönetilmekte iken; Uluğ Bey'in yönetim merkezi olan Semerkand'da ise bunun aksine bir hava hâkimdi. Zira Şahruh'un kendisini tamamen dine verdiği bu sıralarda Semerkand şehrinde ise çeşitli eğlence meclisleri düzenlenmekteydi."³²

Bu durumsa birçok farklı çevrenin dikkatini çekmişti. Uluğ Bey'e karşı birçok eleştiri ve dinle alakalı suçlama mevcuttu. Sonrasında Uluğ Bey'in Semerkand Gözlemevi'nin müdürü olacak Gıyâsüddîn Cemşîd el-Kâşî, bu durumu mektubunda şöyle özetliyordu:

Uluğ Bey.

23) Bakkal, Age., s. 259.

24) Gleb Golubev, *Uluğ Bey*, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2021, s. 1.

25) Golubev, Age., s. 9.

26) Golubev, Age., s. 10.

27) V. V. Barthold, *Uluğ Bey*, çev. İsmail Aka, Kronik Kitap, İstanbul, 2023, s. 91.

28) Barthold, Age., s. 99.

29) Muhlis Taka, *Timurlular Devrinde Semerkand*, Atatürk Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum, 2021, s. 85.

30) Barthold, Age., s. 107.

31) Barthold, Age., s. 139.

32) Taka, Agt., s. 87.

Ankara Savaşı, 20 Temmuz 1402.

"Gerçek şu ki, o her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in çoğunu ezbere biliyor ve onun tefsirini ve müfessirlerin sözlerini tam olarak biliyor. Her olay için Kur'an'dan uygun bir ayet zikrediyor..."³³

Uluğ Bey bölgede ortaya çıkmış ve ilme önem vermiş en önemli kişiydi. Aynı ayrı kurumlardaki, yaklaşık on bin öğrenciye maddi destek sağladığı da bilinmektedir.³⁴ 1417 yılında Semerkant'ta meydana medresesini yaptırmaya başlamış ve hemen yanına da bir gözlemevi inşasını başlatmıştı. Medresenin kapısına, "İlim talep etmek her Müslümana farzdır" yazısını astırmıştı.³⁵ Uluğ Bey dönemi için büyük bir reformistti bile demek mümkündür. Açtığı gözlemevinin başına Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşî'yi, medresenin başına da Kadızâde-i Rûmî'yi getirmişti. Ayrıca Moğolların tahribatından beri Semerkant'taki en büyük kütüphanelerden birini de kurdurtmuştu. 1421 yılında gözlemevinin ve medresenin inşası bitmiş ve çalışmalara başlamışlardı. Uluğ Bey burada, bir Zic hazırlanmasını da istemekteydi. O nedenle bugün Uluğ Bey Zici dediğimiz eser ilk defa bu tarihlerde hazırlanmaya başlanmıştı ve gökteki birçok yıldız kaydedilerek bu kataloğa eklenmeye başlanmıştı. Semerkant Gözlemevinin detaylarına incek olursak; bir tepeye inşa edilmiş olan bu rasathanede ana gözlem aleti olarak dev bir sekstanta yer verilmişti.³⁶ Bu sekstant, bir kayanın içine oyulma suretiyle yapılmış ve çevresine birçok alet koyulabilecek şekilde üretilmişti.³⁷ Dönemin en büyük kütüphanelerinden biri yine bu gözlemevinin envanterindeydi ve Meraga Gözlemeviden sonra inşa edilmiş en büyük gözlemevlerindendi.³⁸

Uluğ Bey bu kadar bilimsel yapının arasında sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bu işlerin içerisinde bir bilim insanıydı.³⁹ Medreseyle ve oradakilerle içli dışlıydı, bu duruma bir örnek vermek gerekirse, Starr bu durumu şöyle aktarmaktadır:

"Kâşî, Uluğ Bey için bütün bu teşebbüsün arkasındaki itici entelektüel güç olduğunu söylemek-

33) Aydın Sayılı, *The Observatory in Islam*, (ed.) Remzi Demir, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2016, s. 267.

34) Starr, Age., s. 610.

35) Starr, Age., s. 610.

36) Seyfettin Kaya, *Orta Çağ İslâm Dünyasında Astronomi Astroloji ve Gözlemevleri*, Selenge Yayınları, İstanbul, 2021, s. 117.

37) Kaya, Age., s. 117.

38) Kaya, Age., s. 117.

39) Sayılı, Age., s. 267.

teydi. Uluğ Bey hemen hemen her gün medreseye geliyor, ders anlatıyor, sorular soruyor, öğrenciler ve hocaları zorluyor ve kendi kanaatlerine ters düşseler bile sorularına cevap almaktan memnun oluyordu."⁴⁰

Uluğ Bey'in yönetimi altında yapılan gözlemlerde pek çok şey bulunmuştu. Ölçümler, ekliptik eğilimin 23° 30' 17", Semerkant'ın eğiliminin 39° 37' 33" ve gezegen deviniminin de 51,4 olduğunu keşfetmişti.⁴¹ Ayrıca yayımlanan *Zic-i Uluğ Bey* eseri dört kitaptan oluşmakla beraber trigonometrik, astronomik, coğrafik ve astrolojik birçok tablo içermektedir.⁴²

Uluğ Bey Semerkant'ta meydana yaptırdığı medresenin yanına bir de gözlemevi yaptırmıştı. Medresenin kapısına, "İlim talep etmek her Müslümana farzdır" yazısını astırmıştı.

Eserin ayrıntıları şöyledir:

1. İlk kitapta takvim ve kronolojiden bahsedilir; Hicri, Yezidi, Çin-Uygur, vb.
2. İkinci kitapta astronomiye ilişkin birçok bilgi verilmektedir. Matematiksel birçok formülün de bulunduğu bu kitap birçok koordinatı da içerir.
3. Üçüncü kitap gezegenler ve yıldızlarla ilişkili olmakla beraber Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin hareketlerine değinir Yer Merkezli Sistemi merkeze alır.
4. Son kitaptaysa astrolojiyle alakalı birçok bilgi verilir.⁴³

Bunlarla beraber Uluğ Bey, sadece gözlem yapmakla ve matematiksel hesaplamalar yapmakla kalmıyor, bu durumun haricinde astronominin felsefesine de değiniyordu ki bu durum bölgedeki mollaları rahatsız etmişti.⁴⁴ Aynı zamanda Uluğ Bey astronomiye ve medreseye inanılmaz derecede kaynak ayırmaktaydı, bu ayırdığı kaynak sayesinde de araştırmalar daha hızlı ve çeşitli biçimde yapılıyordu. Açıkçası Rönesans Avrupa'sından farklı olarak bir hükümdarın direkt bu işlere yoğunlaşması, çalışmaların stabilitesinde nasıl bir aktif etken olabileceğini de göstermektedir. Bu bakımdan Avrupa'da halktan insanlar astronomi ile uğraşırken Timurlularda Uluğ Bey, bir o kadar fazla emek vererek astronomi adına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Üstelik Uluğ Bey, Antik Yunan'dan beri süregelen yıldızların kataloglanma meselesinde de büyük bir çığır açmıştı. Beraber çalıştığı bilim insanlarıyla bütün yıldızları tekrar gözlemleyerek kayda geçirmişti.⁴⁵ Uluğ Bey'in gözlemevi ve medresesinde birçok âlim görev almıştı.

40) Starr, Age., s. 611.

41) Kaya, Age., s. 119.

42) Yavuz Unat, *İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi*, Nobel Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2013, s. 114. (Astronomi Tarihi)

43) Unat, *Astronomi Tarihi*, s. 114.

44) Starr, Age., ss. 614-615.

45) Golubev, Age., s. 100.

Nasirüddin Tusi.

Ayrıca Uluğ Bey sevilen bir insandı. Ali Kuşçu'ya oğul diyordu, Kâşi ince terbiyeden yoksun bir adam olduğu halde bilgisi nedeniyle ona katlanıyordu.⁴⁶

Uluğ Bey bir falda oğlunun onu tahtından edeceğini görmüştü ve bu yüzden büyük oğlunu her seferinde kendinden uzakta tuttu. 1447 yılında Timurlu tahtına geçti fakat oğlunun bunu alacağından çekindi. Miras durumunda bile büyük oğlunun payını küçük oğluna vermişti. En sonunda beklediği oldu ve oğlu 1449 yılında onu tahtından etti. Kendisi de bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Birçok tarihçi, Uluğ Bey için iyi bir bilim adamı fakat zayıf bir hükümdardır yorumu yapmaktadır. Aslında daha stabil bir konumda, daha iyi bir yerde olsaydı bu hükümdar belki de çok daha iyi işler yapacaktı. Fakat tarihte eğer cümlesi kullanılmaz. Uluğ Bey'den sonra Ali Kuşçu ve pek çok öğrencisi Anadolu'nun yolunu tutarak bölgeden ayrıldı. Golubev bu durum için şunları söylüyor:

"Bu fetret devrinde Uluğ Bey'in rasathanesi ile ilgilenen olmadı. Rasathanesinin hücre ve salonu boş kaldı. Gözlem yapanlar çekip gittiler. Savaş esnasında, askerler orasını gece konağı olarak kullandılar. Mermer levhalar üzerinde ateş yakıldılar. Etrafındaki çiftçiler cihazları birer birer çaralarak tarlada çapa, kürek olarak kullandı."⁴⁷

Buradan da anlayacağımız üzere her ne kadar Rönesans Avrupa'sında hükümdar desteğinin azlığı nedeniyle astronomlar zorluk çekse de bireyler astronomiyle uğraşması sonucu astronomi bilimi gelişebilmişti. Timurlu coğrafyasındaysa bunun tam tersi olarak Uluğ Bey sonrası gözlemevi harap olmuş ve coğrafyada bir daha astronomi kolay kolay gün yüzü görmemişti. İslâm medeniyetinin bu bağlamda son temsilcilerinden olan Uluğ Bey sonrası artık Avrupa Eski Çağ'ın birikimini devralıyor ve bayrağı Müslümanlardan alarak astronominin temsilciliği yolunda adımlar atmaya tekrardan başlıyordu. Uluğ Bey'in medresesinde yetişen ve son gözlemevi müdürlüğünü de yapmış olan Ali Kuşçu'ysa burada öğrendiği bilgilerini ve Semerkant ekolünü Osmanlı'ya ve batıya taşıyor, bu durumla beraber Osmanlı astronomisi Takiyüddin için gerekli olacak pek çok bilgiye kavuşuyordu.

Ali Kuşçu (1403-1474)

Timurluların son büyük astronomlarından Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant'ta dünyaya geldi. Babası, Uluğ Bey'in kuşçusu olması nedeniyle "Kuşçu" lakabı ile anılmaya başlandı. Barthord, Ali Kuşçu'yu 15. yüzyılın Batlamyus'u olarak tasvir etmiştir.⁴⁸ Gençliğinde Kadızâde-i Rûmî gibi büyük isimlerden dersler almış matematik, astronomi ve birçok konuda kendini geliştirmişti. Semerkant Gözlemevinde görev aldığı dönemlerde, Uluğ Bey'in Zici'nin yazımında da görev almıştır. Bir süre sonra yeni bilgiler öğrenme aşkıyla, o dönemki İran'ın bilim merkezi Kirman'a gitmek istemiş fakat izin alamayacağından korktuğu için gizlice gitmeyi seçmiştir. Burada birçok yeni şey öğrenmiş ve *Hall-ü Eşkâl-i Kamer* yani Ay Safhalarının Açıklanması adlı Ay yüzeyinin jeolojik yapısı hakkındaki eserini yayımlamıştı. Sonrasında Uluğ Bey'in yanına döndü ve ona bu eserini takdim etti. Ali Kuşçu, Ay'ın safhalarını incelediği bu eserde o zamana kadarki pek çok eksikliğe de ışık tutuyordu.

Bu dönemlerde Uluğ Bey tarafından Çin'e elçi olarak yollandığı ve dönüşte de Dünya'nın yüzölçümünü ve ekliptiği 24 derece olarak hesapladığı bilinir. Aynı zamanda meridyen hesabı da yapmıştır. Bu konu Uluğ Bey Zici'ne de işlenmiştir. Kadızâde-i Rûmî öldükten sonra da Semerkant Gözlemevi'nin müdürlüğüne atanmıştır. Fakat Uluğ Bey'in öldürülmesi ve oğlunun tahta geçmesi nedeniyle hacca gideceğim diyerek izin almış, Batı'ya doğru yola çıkmıştır. Buradan başlangıç olarak Akkoyunlu Devleti'ne gelmiş, Uzun Hasan'ın Osmanlılarla barış yapmak için onu İstanbul'a elçi olarak göndermesi sonucu Fatih Sultan Mehmet ile tanışmış, sonrasında Fatih'e söz vererek elçilik görevi bittikten sonra Osmanlıların hizmetine girmek için İstanbul'a gelmiştir. Birçok öğrencisi de Ali Kuşçu ile beraber İstanbul'a gelmiş ve Semerkant ekolü buraya taşınmıştır. Ali Kuşçu İstanbul'daki boylamın 60 derecelik değerini düzelterek 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakikaya düşürmüştür.

46) Sayılı, Age., s. 265.

47) Golubev, Age., s. 130.

48) Ali Kuzu, *Ali Kuşçu*, Parola Yayınları, İstanbul, 2017, s. 13.

ka olarak tespit etmiştir.⁴⁹ Aynı zamanda Ali Kuşçu, Osmanlılara teorik astronomi bilgisini de getirmiş, Meraga ve Semerkant'tan gelen birçok ekolü buraya getirmiştir.⁵⁰ Ali Kuşçu'nun astronomi konusunda pek çok risalesi bulunmakla birlikte bir eserinde Almagest üzerine reddiye bile yazmıştır. Fatih'in Uzun Hasan'la yaptığı savaştan sonra Fatih'e sunduğu *Risale Fethiye* eserinde Gezegenleri, hareketlerini ve yerin boyutlarını anlatmıştır.⁵¹ Ayrıca Uluğ Bey Zici hakkında da bir eser kaleme almış, Osmanlı literatürüne çok şey kazandırmıştır. 1474 sonlarında İstanbul'da vefat etmiştir.

Timurlu Rönesansı ve Avrupa Rönesansı üzerine astronomi örneği ile bir karşılaştırma

İki kültürün astronomisini incelemeyen önce bunların geçmişine değinmek gerekir. Hem İslâm hem Avrupa astronomisinin kökeni Mezopotamya coğrafyası ve Antik Yunan'dır. Bu bakımdan ortak köklerden beslenen bu iki kültürün arasındaki fark, Avrupa'nın yaşamış olduğu karanlık çağ ile bilimden uzaklaşması, bu süreçteyse Eski Çağ'ın bilgisinin Araplar aracılığıyla Rönesans Avrupa'sına taşınmasıdır. Bu süreç içerisinde Timuruların önemiyse, Avrupa'da yaşanan karanlık çağ benzeri bir yapının oluşmasına yapmış oldukları engeldir. Moğol İstilasası sonrası, Orta Asya coğrafyasında ilim ve medeniyet bir süreliğine sekteye uğramıştı. Her ne kadar İlhanlılar gibi birkaç medeniyet ilimi yeniden arttırmaya çalışsa da bu zirve noktasına Timur dönemi ile varacaktı. Avrupa'daki Rönesans farklı olarak Timur, fethettiği yerlerdeki insanların bir kısmını zorla başkentine götürmüş, buradaki bilimsel faaliyetleri bu bakımdan suni olarak yaratmıştır. Rönesans Avrupa'sındaysa tam tersine insanlar gönüllü olarak bu faaliyetlere girişmiştir.

Timur dönemi ile birlikte Orta Asya coğrafyası tekrardan ilime bir süre de olsa kavuşmuş olmakla birlikte bu ivmeyi devam ettirememiştir. Avrupa'daysa bu durum Kopernik Devrimi adı verilen ve Güneş Merkezli Evren modelinin ortaya atılmasıyla başlayan süreç Uzay Çağı'na kadar gidecek olan fitili ateşlemiş ve Avrupalılar Aydınlanma ile birlikte çok daha büyük bilimsel faaliyetlerin önünü açmıştır. Bu bakımdan Timuruların Rönesans Avrupa'sındaki bilimsel gelişmeye faydaları, Kâşî gibi adamların matematiksel formülleriyle ve Uluğ Bey gibi liderlerin ortaya attığı Zicler ile olmuştur. Aynı zamanda Eski Çağ'dan kalma birçok eserin Arapçaya çevrilmesi de bu eserlerin yaşamlarını uzatmıştır. Rönesanstaki bilimsel gelişmeler, bu eserlerin tekrardan Avrupa dillerine çevrilmeleriyle eşit olarak başlamıştır. Kısacası bu iki astronomi kültürü arasındaki fark sürdürülebilirlik olmuştur. Her ne kadar Timurlu astronomisi Ali Kuşçu vasıtasıyla Osmanlılara

gelse de Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bu alana pek de yatırım yapılmamıştır. Avrupa'daysa astronomlar, bir kral tarafından destek alamadıklarında başka bir krala gitme fırsatı bulurken, Doğu'da bu bağlamda en büyük güç Osmanlılardı. Bu bağlamda Osmanlıların da Semerkant'ta olduğu gibi bir çabası olmamıştı. Timurlularsa her ne kadar Babürler olarak Hindistan'da devam etseler de aynı bilimsel gelişmeleri burada sürdürememişlerdir. Sonuç olarak Avrupa, Batlamyus modelini ve Aristo fiziğini çöpe atıp yepyeni modeller üreterek evrensel pek çok yasa keşfederken 16. yüzyıl sonrası Müslümanlar bu keşifler için sadece birer takipçi konumuna gerilemiştir.

Kaynaklar

İhsan Fazlıoğlu, «KADIZÂDE-i RÛMÎ», *TDV İslâm Ansiklopedisi*, c. 24, İstanbul, 2001, ss.98-100.

Muhlis Taka, *Timurlular Devrinde Semerkand*, Atatürk Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum, 2021.

Hayrunnisa Alan, "Emir Timur'un Şahsiyeti ve Hükümdar Kişiliği", *1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur) Bildiri Kitabı*, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, (ed. Mustafa Alkan), Ankara, 9-12 Ekim 2014, ss. 43-62.

Ali Bakkal, *İslam Astronomi Tarihi*, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2017.

V. V. Barthold, *Uluğ Bey*, çev. İsmail Aka, Kronik Kitap, İstanbul, 2023.

Mahmut Esat Bozkurt, *Aksak Demir'in Devlet Politikası Timurlenk Üzerine İnceleme*, Kaynak Yayınları, 3.Basım, İstanbul, 2022.

Vincent Fourniau, *Semerkant 1400-1500*, çev. Ali Berktaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

S. Frederick Starr, *Kayıp Aydınlanma*, çev. Yusuf Selman İnanç, 12.baskı, Kronik Kitap, İstanbul, 2023.

Gleb Golubev, *Uluğ Bey*, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2021.

René Grousset, *Bozkır İmparatorluğu*, çev. M. Reşat Uzmen, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019.

Seyfettin Kaya, *Orta Çağ İslâm Dünyasında Astronomi Astroloji ve Gözlemleri*, Selenge Yayınları, İstanbul, 2021.

Ali Kuzu, *Ali Kuşçu*, Parola Yayınları, İstanbul, 2017.

Aydın Sayılı, *The Observatory in Islam*, (ed.) Remzi Demir, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2016, s. 267.

Yavuz Unat, *Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim*, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2008.

Yavuz Unat, *İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi*, Nobel Yayınları, 2.Basım, Ankara, 2013.

Fatih Altaylı, "Teke Tek - Halil İnalçık 2009 ^{HD} | Tarihin Hocasına Saygıyla...", HaberTürk, <https://www.youtube.com/watch?v=cWAFhbQkqZQ> (Son Erişim Tarihi: 25.05.2024), 1:10:25- 1:10:47.

49) Bakkal, Age., s. 330.

50) Bakkal, Age., s. 330.

51) Kuzu, Age., s. 29.